

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 8, vol. XV, Agosto-Diciembre 2020
ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

Censo de centros escolares y programas educativos en criminología, criminalística, victimología y carreras afines en México

Census of institutions and educational programmes in criminology, crime, victimology and related careers in Mexico

Fecha de recepción: 10/02/2020

Fecha de aceptación: 12/03/2020

Mtro. Wael Sarwat Hikal Carreón
Facultad de Filosofía y Letras-UANL
wael.hikalcrr@uanl.edu.mx
México

Resumen

El presente trabajo es una investigación censal de los centros escolares y programas de estudio relacionados con las enseñanzas de la criminología, criminalística, victimología y afines en el territorio mexicano. Un primer ejercicio de censo comenzó en el año 2015 con búsquedas vía web, posteriormente se fueron sumando otros centros escolares con las aportaciones de Juan José Martínez Bolaños, Jorge Alberto Pérez Tolentino, Rogelio Romero Muñoz y José Prisciliano Gutiérrez Cruz, lo que arrojó hasta finales de 2019, alrededor de 450 escuelas que impartían niveles de bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. A inicios de Febrero de 2020 se realizó una solicitud de información a la unidad de transparencia de la Secretaría de Educación Pública federal, requiriendo las escuelas que tuvieran registradas que impartieran estas enseñanzas. El presente censo pretende ser una recopilación de las escuelas a nivel nacional, cubriendo casi todos los estados del país, con fines que al lector convenga. Este es el primer censo público que se realiza.

Abstract

This work is a censal investigation of schools and educational programmes related to the teachings of criminology, criminalistic, victimology and related in the Mexican territory. A first census exercise began in 2015 with web searches, then other schools were added with the contributions of Juan José Martínez Bolaños, Jorge Alberto Pérez Tolentino, Rogelio Romero Muñoz and José Prisciliano Gutiérrez Cruz, at the end of 2019, were detected about 450 schools that taught high school, bachelor's, specialty, master's and doctorate levels. In early February 2020, a request for information was made to the transparency unit of the federal Secretariat of Public Education, requiring registered schools to teach these teachings. This census is intended to be a compilation of schools at the national level, covering almost every state in the country, for the purposes that the reader agrees with. This is the first public census to be conducted.

Palabras clave: Educación; Escuela; Establecimientos de enseñanza; Investigación demográfica.

Keywords: Demographic research; Education; Educational institutions; School.

Introducción

El presente censo es parte de la investigación doctoral titulada “Estudio de Pertinencia de los Proyectos de Formación y Ejercicio Profesional de los Criminólogos”, dirigida por el Dr. Rogelio Cantú Mendoza, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para el Doctorado en Filosofía con Acentuación en Estudios de la Educación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Existen diversos tipos de censos, de manera general, funcionan como una fuente estadística y geográfica para identificar la cantidad y distribución de lo que se está censando o contabilizando. El censo de escuelas en materia criminal, permite saber cuántos centros escolares existen en México y en qué estados tienen presencia. En 1974 se estableció la primer carrera de criminología en el estado de Nuevo León (Leija, 1999), a 45 años transcurridos, se busca conocer cuál ha sido la proliferación, cambios, nuevas modalidades, cantidades, entre otros datos.

Un primer estudio se realizó en 2015, cuya actualización se mantuvo con frecuencia. Las primeras localizaciones fueron a través de búsquedas web, contribución de otros colaboradores (Juan José Martínez Bolaños, Jorge Alberto Pérez Tolentino, Rogelio Romero Muñoz y José Prisciliano Gutiérrez Cruz) y alumnos, permitieron las primeras versiones del censo, que para finales de 2019, se tenían alrededor de 450 centros escolares, aquellas primeras versiones consideraban únicamente la cantidad de escuelas y planteles, no los programas educativos, contabilizando las sedes de mismas escuelas, pero en otras regiones, en comparación con el censo que ahora el lector tiene frente a sí, se incluyen los programas educativos.

El presente arroja alrededor de 500 programas educativos, lo que no es lo mismo que el total de escuelas, sino, que del universo de escuelas que existen, tienen diversos programas educativos de bachillerato, técnico, en línea, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Esta versión es no conjuga los censos previos, sino que se limita a la recopilación de una solicitud realizada a la unidad de transparencia de la Secretaría de Educación Pública federal. Por el motivo anterior, existe un sesgo entre las versiones anteriores y la actual, en versiones a futuro se realizará la integración, lo que se auguran sumas de alrededor de 600 programas educativos y alrededor de 500 centros escolares, una versión previa del censo puede ser consultada al final en la lista de referencias (Hikal; Pérez Tolentino, y Romero Muñoz, 2019).

El método empleado fue la investigación documental a través de la solicitud a la secretaría de educación, que luego del envío de la información, se acomodó en el presente. Pero no se limitó a su transcripción, sino que se distribuyó por estados, niveles, programas educativos, planteles y a mostrar las cantidades por región, esto se muestra en los resultados.

Nota: Se reitera la solicitud de apoyo a los lectores, alumnos, docentes y directivos, si en los centros escolares donde se encuentran, no está en el presente texto, favor de escribir al autor para informarle y actualizar este estudio.

Objetivos

1. Conocer lo más aproximado la cantidad de centros escolares de la enseñanza de las áreas criminales y los programas de estudio en México y sus estados en todos los niveles.
2. Conocer el crecimiento a 45 años de la fundación de la primera carrera en criminología en Nuevo León, México.
3. Que el lector tenga una referencia sistematizada, analizada y comparada de la contabilidad de centros escolares y programas de estudio, para los fines que pueda alcanzar este trabajo.

Método

Para esta versión, el método fue el documental, a inicios de Febrero de 2020, se realizó una solicitud de información a la unidad de transparencia a la Secretaría de Educación Pública federal, obteniendo los resultados de las escuelas que esta tiene registrada mediante los términos: Criminología, criminalística, psicología criminal y victimología, en los niveles de bachillerato, técnico, en línea, licenciatura y maestría. El resultado obtenido de la unidad de transparencia abordó los niveles anteriores, y además en la modalidad en línea y especialidad.

En las primeras versiones del censo (2015 y consecuentes), el método aplicado fue el documental con búsqueda web, realizando tal en Google, introduciendo los términos: Escuelas de criminología, escuelas de criminalística, de los resultados, ligaban a otro tipo de enseñanzas, por ejemplo, victimología, seguridad pública, ciencias policiales, seguridad privada, entre otras, también la misma búsqueda localizaba enseñanzas en bachillerato, pregrado y posgrados, enlazando una búsqueda con otra. Las actualizaciones constantes fueron aportadas por otros contribuidores y alumnos, mediante la subida de versiones previas del censo a la red digital Facebook del autor y colaboradores, solicitando apoyo para

que en el caso de no estar en el censo la escuela donde el alumno se localizaba, lo comunicará, verificando la existencia de los centros escolares vía página web de los mismos.

Censo de programas educativos y centros escolares

El ordenamiento sigue el abecedario de los estados en México, no lo mismo en el nombre de las escuelas, ni los programas de estudio. En el centro en negrillas se coloca el nombre del estado, en la columna izquierda el nombre de la institución, y a la derecha el nombre del programa educativo de bachillerato, técnico, en línea, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Cuando el centro escolar cuenta con sedes o planteles se agrega como una unidad más y se contabiliza también, no en una sola, sino por plantel, cuando alguno de estos cuente con más de un programa de estudios, se diferencia por una línea media. Al final de la tabla, se coloca el estimado de centros escolares, separando por una diagonal, la cantidad de programas, se considera una estimación por lo señalado *supra* referente al sesgo.

Aguascalientes

Ciencias Jurídicas	Licenciatura en Criminología
Universidad de Durango campus Aguascalientes	Licenciatura en Criminología
Universidad Santa Fe	Licenciatura en Criminología
Instituto de Ciencias Forenses y Criminológicas	- Licenciatura en Criminalística e Investigación Criminal - Licenciatura en Criminología
Tecnológico Universitario de Aguascalientes	Licenciatura en Criminalística
Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes	Maestría en Criminalística
Universidad de Estudios Avanzados campus Aguascalientes	Maestría en Criminología
Instituto Ciencia Aplicada	Maestría en Psicología Criminal y Forense
Instituto de Ciencias Forenses y Criminológicas	Maestría en Comportamiento Criminal y Delincuencial

Estimado: 9 centros escolares/ 10 programas educativos.

Baja California

Centro de Estudios Universitarios Xochicalco	- Licenciatura en Criminalística - Maestría en Criminología - Maestría en Ciencias Penales - Maestría en Seguridad Pública
Centro de Estudios superiores de la Frontera (UNIFRONT)	Licenciatura en Criminología
Universidad de Estudios Avanzados campus Cuauhtémoc	- Licenciatura en Criminología - Especialidad en Ciencias Jurídico Penales y Criminológicos
Centro Universitario de Baja California	- Licenciatura en Criminalística e Investigación Criminal - Licenciatura en Criminología - Licenciatura en Criminología y Seguridad Pública - Maestría en Criminología y Seguridad Pública
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales	- Licenciatura en Criminalística - Maestría en Criminología
Instituto de Posgrados en Ciencias Penales y Política Criminal	- Licenciatura en Criminología - Licenciatura en Criminalística
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas	Licenciatura en Criminología
Centro de Estudios Superiores EDUMAX	Licenciatura en Criminología
Universidad Autónoma de Durango campus Mexicali	Licenciatura en Criminología
Universidad Autónoma de Durango campus Tijuana	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario de Ensenada	Licenciatura en Criminología
Universidad de Mexicali	Licenciatura en Criminología
Universidad Autónoma de Durango campus Ensenada	Licenciatura en Criminología
Centro Educativo California	Licenciatura en Criminología
Ateneo Universitario	Licenciatura en Criminalística
UNUS, Centro de Estudios Universitarios	Licenciatura en Criminología
Instituto Interamericano de Estudios Superiores de Baja California	Licenciatura en Criminología
Centro de Estudios Superiores UNEA campus Alamar	Licenciatura en Criminalística
Centro de Estudios Superiores del Nayar	Licenciatura en Derecho con énfasis en Criminalística
Instituto Universitario del Centro de México campus Mexicali	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Tijuana	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Ensenada	Licenciatura en Criminología
CETYS Universidad	Maestría en Criminología
Centro Universitario de Tijuana campus Tijuana	- Especialidad en Psicología Criminal

	- Especialidad en Criminalística
Centro Universitario de Tijuana campus Mexicali	Especialidad en Criminalística
Centro de Estudios Universitarios 16 de Septiembre	Maestría en Derecho con Énfasis en Criminalística
Centro de Enseñanza e Investigación Superior de Baja California	- Maestría en Criminología - Maestría en Criminalística

Estimado: 27 centros escolares/ 38 programas educativos.

Baja California Sur

Universidad Mundial	Licenciatura en Criminología
Universidad del Golfo de California	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad Autónoma de Baja California Sur campus Cabo San Lucas	Licenciatura en Criminología
Área Interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Humanidades	Licenciatura en Criminología

Estimado: 4 centros escolares/ 4 programas educativos.

Campeche

Instituto Universitario del Centro de México campus Campeche	Licenciatura en Criminología
Facultad de Derecho	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes	Maestría en Criminología

Estimado: 3 centros escolares/ 3 programas educativos.

Coahuila

Instituto de Posgrado en Humanidades	- Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses - Maestría en Criminalística
Universidad Interamericana para el Desarrollo campus Saltillo	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad Vizcaya de las Américas campus Saltillo	Licenciatura en Criminología
Universidad Vizcaya de las Américas campus Torreón	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México plantel Saltillo	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario Paulo Freire	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Monclova	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México	Licenciatura en Criminología

campus Torreón	
Universidad de Durango campus Torreón	Licenciatura en Criminología
Universidad Autónoma de Durango campus Saltillo	Licenciatura en Criminología
Instituto en Criminalística y Ciencias Policiales Alfonso Quiroz Cuarón	Bachillerato en Criminalística
Universidad de Estudios Avanzados campus Saltillo	Maestría en Criminología

Estimado: 12 centros escolares/ 13 programas educativos (bachiller, pre y posgrado).

Colima

Universidad Vizcaya de las Américas	Licenciatura en Criminología
-------------------------------------	------------------------------

Estimado: 1 centros escolares/ 1 programas educativos.

Chiapas

Universidad de Estudios Superiores de Tuxtla	Licenciatura en Criminología
Universidad del Tacana	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Centro Universitario Interamericano del Pacífico	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Centro de Estudios de Posgrado Iberoamericano	Licenciatura en Investigación Criminal
Instituto Universitario de México	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Centro Universitario San Marcos	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad Pichucalco	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad José Vasconcelos	- Licenciatura en Derecho y Criminología - Maestría en Derecho Penal y Criminalística
Instituto de Formación Académica del Centro y Sureste	- Licenciatura en Criminología y Criminalística - Licenciatura en Psicología Criminológica - Maestría en Criminalística - Maestría en Criminalística
Instituto Profesional de Emprendedores	- Licenciatura en Criminalística - Maestría en Criminalística
Universidad de los Ángeles	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Centro de Estudios Universitarios América Latina	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad San Marcos	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto de Estudios Superiores de Chiapas plantel Tapachula	Maestría en Criminalística

Universidad de Estudios Superiores de Tuxtla	Maestría en Criminalística
Centro de Estudios Superiores de Tapachula	Maestría en Criminología
Instituto de Ciencias y Especialidades de Chiapas	- Especialidad en Criminalística - Maestría en Criminalística
Universidad Valle del Grijalva	Maestría en Criminología
Universidad CEUSS	- Maestría en Psicología Criminal - Maestría en Criminalística
Centro de Estudios de Posgrado Chiapas	Especialidad en Criminalística
Instituto Superior Universitario Amado Nervo	Maestría en Derecho Penal y Criminalística

Estimado: 21 centros escolares/ 28 programas educativos.

Chihuahua

Escuela Estatal de Policía	Licenciatura en Criminología y Política Criminal
Centro Cultural Universitario	Licenciatura en Criminología
Claustro Universitario de Chihuahua	- Licenciatura en Psicología Criminológica - Especialidad en Criminalística y Técnicas Periciales - Maestría en Psicología Criminal
Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez	Licenciatura en Criminología y Seguridad Pública
Centro Cultural Universitario de Ciudad Juárez	- Licenciatura en Criminología - Maestría en Ciencias Penales y Criminalística
Universidad de Durango campus Ciudad Juárez	Licenciatura en Criminología
Instituto de Estudios Superiores Paquime	Licenciatura en Criminología
Universidad España	Licenciatura en Criminología y Ciencias Periciales
Centro Cultural Universitario de Ciudad Camargo	Licenciatura en Criminología
Centro Cultural Universitario de Ciudad Cuauhtémoc	Licenciatura en Criminología
Centro Cultural Universitario de Valle de Allende	Licenciatura en Criminología
Centro Cultural Universitario de Guachochi	Licenciatura en Criminología
Instituto Politécnico de la Frontera	Licenciatura en Criminología

Estimado: 13 centros escolares/ 16 programas educativos.

Ciudad de México

Universidad de la Policía de la Ciudad de México	Licenciatura en Criminología e Investigación Criminal
Centro Jurídico Universitario	- Licenciatura en Criminología - Doctorado en Política Criminal
Centro de Estudios Avanzados de las Américas	Maestría en Criminología

Universidad Insurgentes plantel Norte	Licenciatura en Criminalística
Universidad Insurgentes plantel Tlalpan	Licenciatura en Criminalística
Instituto de Estudios Superiores del Colegio Maestro Isaac Ochoterena	- Licenciatura en Criminalística y Criminología - Especialidad en Criminalística y Criminología
Colegio Libre de Estudios Universitarios	- Licenciatura en Criminología y Criminalística - Especialidad en Criminalística - Especialidad en Criminología y Seguridad Pública - Maestría en Criminalística - Maestría en Criminología
Colegio Libre de Estudios Universitarios plantel 2	- Licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales - Maestría en Criminalística - Maestría en Criminología
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas	- Licenciatura en Criminalística - Especialidad en Criminalística - Maestría en Investigación Criminal en las Ciencias Forenses
Centro Universitario de España y México	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Centro Universitario Trilingüe	Licenciatura en Criminalística y Criminología
Facultad de Estudios Profesionales y Postgrados	- Licenciatura en Criminología - Maestría en Criminología
Universidad Europea campus Iztapalapa	Licenciatura en Criminología
Universidad del Valle de México campus Chapultepec	Maestría en Psicología Jurídica y Criminológica
Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de México	Licenciatura en Criminología
Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses plantel Lavista	Licenciatura en Criminología
Tecnológico Iberoamericano de la Ciudad de México	Licenciatura en Criminalística
Universidad Univer Milenium, plantel Pantitlán	Licenciatura en Criminología
Instituto Nacional de Ciencias Penales	- Maestría en Criminalística - Maestría en Criminología y Política Criminal - Maestría en Ciencia Forense con Énfasis en Criminalística - Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal
Universidad del Pedregal	Maestría en Política Criminal y Seguridad Pública
Universidad ICEL campus Liverpool	Maestría en Criminología
Universidad ICEL campus Ermita	Maestría en Criminología
Universidad ICEL campus Cantera	Maestría en Criminología

Universidad ICEL campus Tlalpan Coyoacán	Maestría en Criminología
Universidad ICEL campus Zaragoza	Maestría en Criminología
Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados	Maestría en Ciencias Penales y Criminalística
Instituto de Desarrollo Jurídico	Especialidad en Criminalística
Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad Académica de los Ciclos Profesionales y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades	Maestría en Política Criminal

Estimado: 28 centros escolares/ 43 programas educativos.

Durango

Universidad Durango Santander	Licenciatura en Criminología
Universidad Autónoma de Durango	Licenciatura en Criminología
Universidad España de Durango	Licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales
Universidad Autónoma de Durango plantel Gómez Palacios	Licenciatura en Criminología

Estimado: centros escolares/ programas educativos.

Estado de México

Unidad de Estudios Superiores Atenco	Licenciatura en Criminología
Unidad de Estudios Superiores Villa Victoria	Licenciatura en Criminología
Unidad de Estudios Superiores Ecatepec	Licenciatura en Criminología
Unidad de Estudios Superiores Ixtapaluca	Licenciatura en Criminología
Universidad Europea	Licenciatura en Criminología
Universidad de Cuautitlán Izcalli plantel Lirios	Licenciatura en Criminalística
Instituto Universitario del Centro de México campus Tlanepantla	Licenciatura en Criminología
Escuela Jurídica y Forense del Sureste	Licenciatura en Criminalística y Juicios Orales
Universidad Privada del Estado de México plantel Texcoco II	Licenciatura en Criminología
Universidad de Ciencias Penales y Sociales	Licenciatura en Criminalística y Criminología
Escuela Jurídica y Forense del Sureste plantel Neza	Licenciatura en Criminalística y Juicios Orales
Universidad Analítica Constructivista	- Licenciatura en Criminalística - Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto Universitario Nueva Generación	Licenciatura en Criminología
Centro Educativo la Concordia	- Licenciatura en Criminalística - Maestría en Criminología
Centro de Estudios Superiores ETAC	Licenciatura en Criminalística
Centro de Estudios Superiores UVG	Licenciatura en Criminalística
Centro de Estudios Superiores UNEA	Licenciatura en Criminalística

Centro de Estudios Superiores Tangamanga	Licenciatura en Criminalística
Universidad Univer Milenium plantel Cuautitlán	Licenciatura en Criminología
Universidad Univer Milenium plantel Ecatepec	Licenciatura en Criminología
Universidad Univer Milenium plantel Nezahualcoyotl	Licenciatura en Criminología
Universidad Univer Milenium plantel Ixtapaluca	Licenciatura en Criminología
Tecnológico de Estudios Superiores de Atizapán	Licenciatura en Criminalística
Grupo Educativo IMEI plantel Pirámide	- Licenciatura en Criminología - Licenciatura en Criminalística
Grupo Educativo IMEI plantel Tecamac	- Licenciatura en Criminología - Licenciatura en Criminalística
Grupo Educativo IMEI plantel Tepozotlán	Licenciatura en Criminalística
Centro Universitario Iberoamericano de Estudios Profesionales campus Temascalcingo	Licenciatura en Criminología
Universidad la Salle Nezahualcoyotl	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Centro Universitario Iberoamericano	Licenciatura en Criminología
Universidad de Ixtlahuaca CUI	- Licenciatura en Criminología - Maestría en Criminología
Universidad para la Profesionalización Estratégica	- Licenciatura en Criminalística - Maestría en Derecho Penal y Criminalística
Centro Universitario de Cuautitlán México	Licenciatura en Criminalística
Instituto Educativo Yolda	Licenciatura en Criminalística y Criminología
Universidad Insurgentes Holding plantel Oriente	Licenciatura en Criminalística
Tecnológico de Estudios Superiores de Naucalpán	Licenciatura en Criminalística y Criminología
Instituto Universitario Brima	Maestría en Criminología
Instituto Universitario UNIEM	Maestría en Criminología
Universidad Lucerna	Maestría en Criminología
Centro Universitario para el Desarrollo Empresarial de México	Maestría en Ciencias Penales y Criminalística
Facultad de Estudios Superiores Acatlán	Maestría en Política Criminal
Facultad de Estudios Superiores Aragón	Maestría en Política Criminal

Estimado: 41 centros escolares/ 47 programas educativos.

Guanajuato

Universidad Humani Mundial	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Acámbaro	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus San Luis de la Paz	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Dolores Hidalgo	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Apaseo El Alto	Licenciatura en Criminología

Instituto Universitario del Centro de México campus Moroleón	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus San José Iturbide	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Juventino Rosas	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Valle de Santiago	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Guanajuato	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Abasolo	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Salvatierra	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Celaya	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Díaz Mirón	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus San Felipe	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Yuriria	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Salamanca	Licenciatura en Criminología
Instituto de Educación Superior Santa Fe	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto de Estudios Superiores Firenze campus Celaya	Licenciatura en Criminología
Universidad de la Salle Bajío	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Grupo Educativo IMEI Acámbaro	- Licenciatura en Criminología - Licenciatura en Criminalística
Grupo Educativo IMEI San Miguel de Allende	- Licenciatura en Criminología - Licenciatura en Criminalística
Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado	- Maestría en Criminalística - Maestría en Política Criminal
Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias	Especialidad en Criminología
Centro de Estudios Superiores IMESAD campus León	Maestría en Criminología
Colegio Libre de Estudios Universitarios	- Licenciatura en Criminología y Criminalística - Especialidad en Criminología y Seguridad Pública - Maestría en Criminología - Maestría en Criminalística

Estimado: 26 centros escolares/ 32 programas educativos.

Guerrero

Instituto de Estudios Superiores Juan Ruíz de Alarcón	Licenciatura en Criminalística y Criminología
Universidad Hipócrates	- Licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales - Maestría en Criminología y Sistemas de Prevención del Delito
Centro Universitario México	Licenciatura en Criminología
Instituto Leonardo Bravo plantel Acapulco	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Centro Universitario del Pacífico Sur campus Ometepec	- Licenciatura en Criminalística, Criminología y Técnicas Periciales - Maestría en Derecho Penal Acusatorio y Criminalística
Universitaré Americané Mexiqué	Licenciatura en Criminalística
Universidad Hispana del Sur	Licenciatura en Criminología y Ciencias Jurídicas
Centro Universitario Español	Maestría en Criminología

Estimado: 8 centros escolares/ 10 programas educativos (bachiller, pre y posgrado).

Hidalgo

Universidad Tecnológica de Tulancingo	Licenciatura en Criminalística
Escuela Jurídica y Forense del Sureste plantel Pachuca	Técnico Superior Universitario en Criminalística
Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo	Licenciatura en Criminología
Universidad Privada del Centro	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Pachuca	Licenciatura en Criminalística, Criminología y Técnicas Periciales

Estimado: centros escolares/ programas educativos.

Jalisco

Colegio Libre de Estudios Universitarios	- Licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales - Maestría en Criminología - Maestría en Criminalística - Maestría en Perfilación Criminal
Centro de Estudios Universitario Univer Lagos de Moreno	Licenciatura en Criminología
Universidad Metropolitana de Occidente	- Licenciatura en Criminología - Especialidad en Criminalística
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas	Licenciatura en Criminología
Centro Profesional Universitario Enrique Rebsamen	Licenciatura en Criminología

Universidad Villahermosa campus Encarnación de Díaz	- Licenciatura en Criminología - Maestría en Criminología
UEA Centro Universitario	Licenciatura en Criminología
UI Internacional	Licenciatura en Criminología
Universidad de la Vera-Cruz	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Centro de Educación Media Superior de Occidente	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Zapopan	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Lagos de Moreno	Licenciatura en Criminología
División de Ciencias Sociales y Humanidades	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades sede Belenes	Licenciatura en Criminología
Centro Educativo Superior de Zapotlán	Maestría en Psicología Jurídica, Criminología y Ciencias Forenses
Centro Universitario Enrique Díaz Aranda	Maestría en Derecho Penal y Criminología
Centro Universitario de Ciencias de la Salud	Maestría en Ciencias Forenses y Criminología

Estimado: centros escolares/ programas educativos.

Michoacán

Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Michoacán	Licenciatura en Criminología
Centro de Estudios Univer Sahuayo	Licenciatura en Criminología
Universidad Contemporánea de las Américas	Licenciatura en Derecho con terminales en Criminología
Universidad de Durango campus Morelia	Licenciatura en Criminología
Universidad Univer plantel Zamora	Licenciatura en Criminología
Universidad Privada de Michoacán	Licenciatura en Criminología
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas campus Lázaro Cárdenas	- Licenciatura en Criminología y Criminalística - Maestría en Criminología y Ciencias Forenses
Instituto Universitario del Centro de México campus La Piedad	Licenciatura en Criminología
Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán	Maestría en Criminología, Política Crimina y Seguridad Pública

Estimado: 9 centros escolares/ 10 programas educativos.

Morelos

Colegio Jurista	- Licenciatura en Criminalística - Maestría en Derecho Penal y Criminalística
Universidad Mesoamericana campus Morelos	Licenciatura en Criminalística
Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica	- Licenciatura en Criminalística - Licenciatura en Criminología - Maestría en Criminología - Maestría en Derecho Penal y Criminalística
Centro Universitario Interamericano plantel Cuautla	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto de Ciencias Jurídicas	Licenciatura en Investigación Criminal
Colegio Jurista plantel Madero	Licenciatura en Criminalística
Escuela Superior de Cuautla plantel Poniente	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto Bonampak campus Cuernavaca	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Centro Educativo Morelense plantel Centro	Licenciatura en Criminalística
Instituto Azteca de Formación Empresarial	Maestría en Criminalística
Colegio del Valle del Tlahuica	Maestría en Criminalística

Estimado: 11 centros escolares/ 15 programas educativos.

Nayarit

Universidad Vizcaya de las Américas	- Licenciatura en Criminología - Maestría en Criminología y Ciencias Forenses
Centro Universitario ISIC	Licenciatura en Criminalística
UC Universidad Continental	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad del Alicia	Maestría en Criminología y Ciencias Forenses
Universidad Univer plantel Nayarit	- Especialidad en Criminología - Especialidad en Criminalística
Instituto de Ciencias Forenses de Nayarit Hans Gross	Especialidad en Criminalística

Estimado: 6 centros escolares/ 8 programas educativos.

Nuevo León

Centro Educativo Intercontinental	Bachillerato en Criminología
Universidad Metropolitana de Monterrey	Licenciatura en Criminología
Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Nuevo León	Licenciatura en Criminología
Universidad Autónoma de Nuevo León	- Licenciatura en Criminología

	<ul style="list-style-type: none"> - Maestría en Criminología con Orientación en Seguridad y Prevención - Maestría en Criminología en Seguridad Empresarial - Doctorado en Criminología
Escuela de Estudios Multinacionales	Licenciatura en Criminología y Ciencias Sociales

Estimado: 5 centros escolares/ 8 programas educativos.

Oaxaca

Colegio Libre de Estudios Universitarios	<ul style="list-style-type: none"> - Licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales - Especialidad en Criminalística - Especialidad en Criminología y Seguridad Pública - Maestría en Criminología - Maestría en Criminalística
Instituto Bernal Díaz del Castillo	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Centro Uni de Estudios Tuxtepec	Licenciatura en Criminología y Criminalística

Estimado: 3 centros escolares/ 7 programas educativos.

Puebla

Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Iniciativa Mérida General Ignacio Zaragoza	Maestría en Metodología de la Investigación Criminalística Aplicada al Sistema de Justicia Penal
Colegio Libre de Estudios Universitarios	<ul style="list-style-type: none"> - Licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales - Maestría en Criminología - Especialidad en Criminalística - Especialidad en Criminología y Seguridad Privada - Maestría en Criminalística - Maestría en Criminología - Maestría en Perfilación Criminal
Colegio Libre de Estudios Universitarios en línea	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto Universitario de Puebla	<ul style="list-style-type: none"> - Licenciatura en Criminología y Criminalística - Maestría en Psicología Jurídica y Criminología
Escuela Superior del Golfo de México	Maestría en Criminalística
Centro Universitario UNAME	Licenciatura en Criminología y Criminalística

Instituto Angelopolitano de Estudios Universitarios	Licenciatura en Criminología
Área de Ciencias Sociales de la Universidad Benito Juárez García	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto de Estudios Universitarios	- Licenciatura en Criminología y Criminalística - Licenciatura en Criminología, Victimología y Política Criminal
Universidad Europea	Licenciatura en Derecho y Criminología
Universidad Mesoamericana plantel Tehuacán	- Licenciatura en Criminalística - Licenciatura en Criminología
Universidad Mesoamericana plantel Puebla	Licenciatura en Derecho y Criminología
Instituto de Ciencias Administrativas Turísticas y Humanidades	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla	- Licenciatura en Criminología y Criminalística - Maestría en Derecho Penal y Criminología
Universidad Interdisciplinaria de Emprendedores San Martín Texmelucan	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad de los Ángeles, plantel San Martín Texmelucan	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto London plantel Puebla	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto London plantel Teziutlán	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad Alva Edisón	Licenciatura en Derecho y Criminología
Instituto de Estudios Avanzados Siglo XXI	Licenciatura en Criminología
Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla	- Licenciatura en Criminología, Victimología y Política Criminal - Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses - Licenciatura en Criminología, Victimología y Política Criminal - Licenciatura en Criminalística y Ciencias Periciales - Maestría en Criminalística y Ciencias Periciales - Maestría en Psicología Criminológica y Forense
Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla plantel Zacatlán	- Licenciatura en Criminología, Victimología y Política Criminal - Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses - Licenciatura en Criminología, Victimología y Política Criminal - Licenciatura en Criminalística y

	Ciencias Periciales
Universidad del Valle de Puebla	Licenciatura en Criminología
Centro Universitario Interamericano plantel Golfo Centro	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad Leonardo Da Vinci	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad Tec de Oriente	- Licenciatura en Criminología y Ciencias Penales - Licenciatura en Criminalística y Ciencias Penales
Colegio Minimalista de Ciencias Penales	- Licenciatura en Criminalística y Ciencias Penales - Licenciatura en Criminología y Ciencias Penales - Licenciatura en Estudios Crimino-Victimales - Licenciatura en Criminología y Victimología - Licenciatura en Criminología, Criminalística y Ciencias Penales - Maestría en Criminalística - Maestría en Criminología y Victimología
Instituto de Estudios Superiores ISIMA plantel Puebla	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Centro Universitario Bi-centenario	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Centro Universitario Interamericano del Valle de Tehuacán	Licenciatura en Criminalística y Criminología
Universidad Americana de Puebla	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto Universitario para la Región Sur de Puebla	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Licenciatura en Criminología
Universidad Angelópolis	Maestría en Derecho Penal y Criminología
Colegio de Investigaciones y Posgrados	Maestría en Criminología
Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla campus Tehuacán	Maestría en Derecho Penal y Criminología
Universidad San Ángel	Maestría en Criminología y Criminalística
Universidad de Los Ángeles	Maestría en Criminología y Seguridad Pública
Centro Iberoamericano de Posgrados	- Maestría en Derecho Penal y Criminología - Maestría en Criminología y Criminalística

Estimado: 39 centros escolares/ 65 programas educativos.

Querétaro

Instituto del Servicio Profesional de Carrera	Técnico Superior Universitario como Perito Criminalista
Universidad de Londres	- Licenciatura en Criminología y Criminalística - Maestría en Criminología y Criminalística
Instituto de Estudios Superiores ISIMA plantel Querétaro	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto Universitario del Centro de México campus Querétaro	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus San Juan del Río	Licenciatura en Criminología
Universidad Autónoma de Querétaro	- Licenciatura en Criminología - Maestría en Criminología, Procesos de la cultura y Estrategias de Intervención

Estimado: 6 centros escolares/ 8 programas educativos.

Quintana Roo

Universidad La Salle Cancún	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad Vizcaya de las Américas	Licenciatura en Criminología
Universidad UNIMAT	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto de Estudios Superiores Viktor Frankl	Licenciatura en Psicología Criminológica
Universidad para la Cooperación Internacional México	Maestría Profesional en Criminología con Énfasis en Seguridad Humana
Instituto de Estudios Superiores Wozniak	Maestría en Psicología Jurídica y Criminología

Estimado: 6 centros escolares/ 6 programas educativos.

San Luis Potosí

Universidad Justo Sierra	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad de Matehuala	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario de Educación Superior de México	Licenciatura en Criminología
Centro de Estudios Superiores Tangamanga plantel Huasteca	- Licenciatura en Criminalística - Maestría en Criminología
Centro de Estudios Superiores Tangamanga plantel Tequis	Maestría en Criminología

Universidad Autónoma de San Luis Potosí	- Licenciatura en Criminología - Maestría en Criminología
Universidad de Estudios Avanzados	Maestría en Política Criminal

Estimado: 7 centros escolares/ 9 programas educativos.

Sinaloa

Universidad Autónoma de Occidente unidad Los Mochis	Licenciatura en Criminalística y Ciencias Periciales
Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán	Licenciatura en Criminalística y Ciencias Periciales
Universidad Autónoma de Occidente unidad Guasave	Licenciatura en Criminalística y Ciencias Periciales
Universidad Autónoma de Occidente unidad Mazatlán	Licenciatura en Criminalística y Ciencias Periciales
Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública	Licenciatura en Criminalística
Instituto Tecnológico Superior Sinaloa	- Licenciatura en Criminalística - Maestría en Criminalística y Sistema Adversarial
Centro de Estudios Superiores de Guamúchil	Licenciatura en Criminalística
Universidad Autónoma de Durango campus Los Mochis	Licenciatura en Criminología
Universidad Autónoma de Durango campus Guasave	Licenciatura en Criminología
Instituto de Criminología y Ciencias Penales del Noreste	- Licenciatura en Criminología - Licenciatura en Derecho con Acentuación en Criminalística
Centro de Estudios Superiores del Sur de Sinaloa	Licenciatura en Criminalística
Universidad de Los Mochis	Licenciatura en Criminalística
Instituto de Estudios Superiores de Guasave	Licenciatura en Criminología
Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa	Licenciatura en Criminalística
Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa campus Lozania	Licenciatura en Psicología Criminológica Forense
Universidad del Pacífico Norte campus Guasave	Licenciatura en Criminalística
Instituto de Estudios Superiores Firenze campus Culiacán	Licenciatura en Criminología
Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad Académica de Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses, Los Mochis	- Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses - Licenciatura en Criminología Empresarial
Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad Académica de Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses, Guasave	- Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses - Licenciatura en Criminología Empresarial
Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad Académica de Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses, Unidad Regional Centro	- Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses - Licenciatura en Criminología

	Empresarial
Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad Académica de Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses, Mazatlán	- Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses - Licenciatura en Criminología Empresarial
Instituto Universitario UNIEM plantel Mazatlán	Maestría en Criminología

Estimado: 22 centros escolares/ 28 programas educativos.

Sonora

Universidad Estatal de Sonora, Unidad Académica San Luis Río Colorado	Licenciatura en Criminología
Universidad Estatal de Sonora, Unidad Académica Hermosillo	Licenciatura en Criminología
Universidad Estatal de Sonora, Unidad Académica Magdalena	Licenciatura en Criminología
Universidad Estatal de Sonora, Unidad Académica Navojoa	Licenciatura en Criminología
Universidad Estatal de Sonora, Unidad Académica Benito Juárez	Licenciatura en Criminología
Universidad Durango Santander	Licenciatura en Criminología
Universidad Durango Santander campus Nogales	Licenciatura en Criminología
Universidad Durango Santander campus Obregón	Licenciatura en Criminología
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas	Licenciatura en Criminología
Universidad Vizcaya de las Américas campus Hermosillo	Licenciatura en Criminología
Colegio Libre de Estudios Universitarios de Sonora	- Licenciatura en Criminología y Criminalística - Especialidad en Criminalística - Maestría en Criminalística - Maestría en Criminología - Maestría en Perfilación Criminal
Universidad Interamericana de Guaymas	Licenciatura en Criminología y Criminalística

Estimado: 12 centros escolares/ 16 programas educativos.

Tabasco

Colegio Internacional de Ciencias Periciales	- Licenciatura en Criminalística - Maestría en Criminalística - Maestría en Criminología
Instituto Universitario Puebla	- Licenciatura en Criminología y Criminalística - Maestría en Criminalística y Ciencias Forenses - Maestría en Psicología Jurídica y

	Criminológica
Universidad Valle del Sureste	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad de los Ángeles	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad Más Educación y Enseñanza	Licenciatura en Ciencias Criminológicas Adversariales
Universidad de Macuspana	Licenciatura en Criminología y Criminalística

Estimado: 6 centros escolares/ 10 programas educativos.

Tamaulipas

Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas campus Victoria	Licenciatura en Criminología
Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas campus Tampico	Licenciatura en Criminología
Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas campus Nuevo Laredo	Licenciatura en Criminología
Instituto Oriente de Estudios Superiores de Tamaulipas	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad Nuevo Santander	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto Universitario Abraham Lincoln	- Licenciatura en Criminología - Maestría en Criminología
Universidad Juan José de la Garza	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad de la Fe	Licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas	Licenciatura en Criminología
Universidad del Golfo	Licenciatura en Criminología
Universidad Autónoma de Tamaulipas	- Licenciatura en Criminología - Maestría en Criminología y Ciencias Forenses

Estimado: 11 centros escolares/ 13 programas educativos.

Tlaxcala

Facultad Libre de Derecho de Tlaxcala	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad Autónoma de Tlaxcala	Licenciatura en Criminología
Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala	Maestría en Derecho Penal y Criminología
Escuela Mexicana de Puebla	Maestría en Criminalística
Colegio Palafoxiano de Estudios Avanzados y Posgrado de las Américas	Maestría en Criminología

Estimado: 5 centros escolares/ 5 programas educativos.

Veracruz

Instituto de Estudios Superiores Juan Bosco	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad Popular Autónoma de Veracruz	- Licenciatura en Criminología y Criminalística - Maestría en Criminalística e Investigación Forense
Instituto Universitario del Centro de México campus Córdoba	Licenciatura en Criminología
Instituto Universitario del Centro de México campus Veracruz	Licenciatura en Criminología
Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Veracruz campus Tuxpan	Licenciatura en Criminología
Colegio Libre de Estudios Universitarios	- Licenciatura en Criminología y Criminalística - Maestría en Criminalística
Centro Universitario Interamericano de Córdoba	- Licenciatura en Criminalística y Criminología - Maestría en Criminalística
Instituto Forense de Investigaciones Latinoamericanas	- Licenciatura en Criminalística - Maestría en Ciencias Forenses y Criminalística
Centro Universitario Latino Veracruz	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad del Sureste Vasconcelos	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad Metropolitana del Golfo	Licenciatura en Criminología
Universidad de Sotavento	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad del Golfo de México campus Minatitlán	Maestría en Criminología
Universidad del Golfo de México campus Acayucán	Especialidad en Criminalística
Instituto de Docencia e Investigación Transversal	Maestría en Criminología, Criminalística y Derecho Procesal
Instituto Universitario Puebla plantel Córdoba	Maestría en Psicología Jurídica y Criminológica
Instituto Universitario Puebla plantel Xalapa	Maestría en Psicología Jurídica y Criminológica
Escuela Superior de Posgrados de Veracruz	Maestría en Criminología
Universidad Euro Hispanoamericana	Especialidad en Criminalística
Centro Mexicano de Estudios de Posgrado	Maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología

Estimado: 20 centros escolares/ 24 programas educativos.

Yucatán

Centro de Estudios Superiores Francisco de Montejo	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Universidad Mesoamericana de San Agustín	- Licenciatura en Criminalística - Maestría en Derecho Penal y Criminalística
Instituto Universitario del Centro de México campus Mérida	Licenciatura en Criminología
Colegio Libre de Estudios Universitarios	- Licenciatura en Criminología y Criminalística - Maestría en Criminología - Maestría en Criminalística - Maestría en Perfilación Criminal
Universidad Privada de la Península	Licenciatura en Criminología
Universidad Vizcaya de las Américas	Licenciatura en Criminología

Estimado: 6 centros escolares/ 10 programas educativos.

Zacatecas

Universidad Autónoma de Durango campus Zacatecas	Licenciatura en Criminología
Universidad Autónoma de Durango campus Fresnillo	Licenciatura en Criminología
Universidad de la Vera-Cruz	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto San Juan de Estudios Superiores	Licenciatura en Criminología y Grafología Forense
Instituto Zacatecano de Estudios Universitarios	- Licenciatura en Criminología y Criminalística - Maestría en Psicología Criminal
Instituto Universitario del Centro de México campus Zacatecas	Licenciatura en Criminología
Universidad Sierra Madre	Licenciatura en Criminología y Criminalística
Instituto de Formación Profesional	Maestría en Derecho Procesal Penal e Investigación Criminal

Estimado: 8 centros escolares/ 9 programas educativos.

Resultados

La primera institución de educación superior que se focalizó en los estudios de criminología y criminalística fue la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) hace 45 años (Leija, 1999), en aquel entonces, pasados estos 45 años, de 1 institución, pasó a más de

400 centros escolares, no solo de licenciatura, sino de un nivel previo, bachillerato, abundantes licenciaturas, algunas especialidades y maestrías en cantidad considerable, pero en contraste opaco, muy pocos doctorados, de todo el universo, menos del 2% oferta este grado. Cabe destacar que en el inicio de aquella primera licenciatura los estudios de criminología y criminalística estaban integrados en un solo grado de Licenciado en Criminología; es decir, el programa educativo se compartía entre ambas áreas, una enfocada a la etiología y la prevención, y la otra a la investigación forense, las cuales tal vez no mantenían del todo una conexión, puesto que el tener materias de balística con sociología, por ejemplo, no concordaba, con el tiempo, algunas escuelas optaron por separar estos dos campos, teniendo licenciatura en criminología y otra licenciatura en criminalística, posiblemente en un futuro, nazca la licenciatura en victimología, o tal vez, solo en política criminal. Resalta la atención la variedad de títulos ofertados, que han ido ramificando en nuevas áreas, por ejemplo, las licenciaturas en derecho y criminología, o en psicología criminológica, también resultan combinaciones de criminología con grafología, criminología con victimología o con política criminal, incluso una promueve una licenciatura en un área especializada de la criminología, en la empresarial (universidad pública de Sinaloa), algunos títulos son ostentosos, se han abierto el enfatizar sobre ciertas áreas dentro de lo criminal. También llama la atención que son pocas las escuelas públicas que imparten estas enseñanzas, podría generar incertidumbre el porqué la falta de presencia de estas profesiones en la escuela pública, dado que la principal responsabilidad social emana de estas (Cantú Mendoza, 2015), pero este asunto es abordado en otros artículo relacionados con la investigación doctoral, localizables en Internet. Como datos organizador, en la siguiente tabla se especifica por estado, la cantidad de centros escolares, el nivel y la cantidad de programas de estudios.

Tabla 1. Cantidad de centros escolares, el nivel y la cantidad de programas de estudios

Estado	Centros escolares	Nivel	Programas de estudios
Aguascalientes	9	Licenciaturas y maestrías	10
Baja California	27	Licenciaturas, especialidades y maestrías	38
Baja California Sur	4	Licenciaturas	4
Campeche	3	Licenciaturas y maestrías	3
Coahuila	12	Bachillerato, licenciaturas y maestrías	13
Colima	1	Licenciatura	1
Chiapas	21	Licenciaturas, especialidades y	28

		maestrías	
Chihuahua	13	Licenciaturas y maestrías	16
Ciudad de México	28	Bachillerato, licenciaturas, especialidad, maestrías y doctorado	43
Durango	4	Licenciaturas	4
Estado de México	41	Licenciaturas y maestrías	47
Guanajuato	26	Licenciaturas, especialidades y maestrías	32
Guerrero	8	Licenciaturas y maestrías	10
Hidalgo	5	Técnico y licenciaturas	5
Jalisco	17	Licenciaturas, especialidades y maestrías	22
Michoacán	9	Licenciaturas y maestrías	10
Morelos	11	Licenciaturas y maestrías	15
Nayarit	6	Licenciaturas, especialidades y maestrías	8
Nuevo León	5	Bachillerato, licenciaturas, maestrías y doctorado	8
Oaxaca	3	Licenciaturas, especialidades y maestrías	7
Puebla	39	En línea, licenciaturas y maestrías	65
Querétaro	6	Técnico, licenciaturas y maestrías	8
Quintana Roo	6	Licenciaturas y maestrías	6
San Luis Potosí	7	Licenciaturas y maestrías	9
Sinaloa	22	Licenciaturas y maestrías	28
Sonora	12	Licenciaturas, especialidades y maestrías	16
Tabasco	6	Licenciaturas y maestrías	10
Tamaulipas	11	Licenciaturas y maestrías	13
Tlaxcala	5	Licenciaturas y maestrías	5
Veracruz	20	Licenciaturas, especialidades y maestrías	24
Yucatán	6	Licenciaturas y maestrías	10
Zacatecas	8	Licenciaturas y maestrías	9
Total	401	Bachillerato, técnico, en línea, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado	527

Nota: Elaboración propia.

En esta siguiente tabla se organizan los estados de acuerdo a la mayor cantidad de centros escolares, hay estados con similar número de escuelas, por lo que se acomoda por orden alfabético y se le asigna la misma posición.

Tabla 2. Posición según cantidad de centros escolares.

Posición	Estado	Cantidad de centros escolares
1	Estado de México	41
2	Puebla	39
3	Ciudad de México	28
4	Baja California	27
5	Guanajuato	26
6	Sinaloa	22
7	Chiapas	21
8	Veracruz	20
9	Jalisco	17
10	Chihuahua	13
11	Coahuila	12
11	Sonora	12
12	Morelos	11
12	Tamaulipas	11
13	Aguascalientes	9
13	Michoacán	9
14	Guerrero	8
14	Zacatecas	8
15	San Luis Potosí	7
16	Tabasco	6
16	Yucatán	6
16	Querétaro	6
16	Quintana Roo	6
16	Nayarit	6
17	Hidalgo	5
17	Nuevo León	5
17	Tlaxcala	5
18	Baja California Sur	4
18	Durango	4
19	Campeche	3
19	Oaxaca	3
20	Colima	1

Nota: Elaboración propia.

En la siguiente tabla, se muestran la posición de acuerdo a la mayor cantidad de programas de estudio.

Tabla 3. Posición según cantidad de programas escolares.

Posición	Estado	Cantidad de programas educativos
1	Puebla	65
2	Estado de México	47
3	Ciudad de México	43
4	Baja California	38
5	Guanajuato	32
6	Chiapas	28
6	Sinaloa	28
7	Veracruz	24
8	Jalisco	22
9	Chihuahua	16
9	Sonora	16
10	Morelos	15
11	Coahuila	13
11	Tamaulipas	13
12	Aguascalientes	10
12	Guerrero	10
12	Michoacán	10
12	Tabasco	10
12	Yucatán	10
13	Zacatecas	9
13	San Luis Potosí	9
14	Nayarit	8
14	Nuevo León	8
14	Querétaro	8
15	Oaxaca	7
16	Quintana Roo	6
17	Hidalgo	5
17	Tlaxcala	5
18	Baja California Sur	4
18	Durango	4
19	Campeche	3
20	Colima	1

Nota: Elaboración propia.

La próxima tabla, indica la distribución de niveles según estados.

Tabla 4. Distribución según nivel escolar.

Estado	Nivel
Aguascalientes	Licenciaturas y maestrías
Baja California	Licenciaturas, especialidades y maestrías
Baja California Sur	Licenciaturas
Campeche	Licenciaturas y maestrías
Coahuila	Bachillerato, licenciaturas y maestrías
Colima	Licenciatura
Chiapas	Licenciaturas, especialidades y maestrías
Chihuahua	Licenciaturas y maestrías
Ciudad de México	Bachillerato, licenciaturas, especialidad, maestrías y doctorado
Durango	Licenciaturas
Estado de México	Licenciaturas y maestrías
Guanajuato	Licenciaturas, especialidades y maestrías
Guerrero	Licenciaturas y maestrías
Hidalgo	Técnico y licenciaturas
Jalisco	Licenciaturas, especialidades y maestrías
Michoacán	Licenciaturas y maestrías
Morelos	Licenciaturas y maestrías
Nayarit	Licenciaturas, especialidades y maestrías
Nuevo León	Bachillerato, licenciaturas, maestrías y doctorado
Oaxaca	Licenciaturas, especialidades y maestrías
Puebla	En línea, licenciaturas y maestrías
Querétaro	Técnico, licenciaturas y maestrías
Quintana Roo	Licenciaturas y maestrías
San Luis Potosí	Licenciaturas y maestrías
Sinaloa	Licenciaturas y maestrías
Sonora	Licenciaturas, especialidades y maestrías
Tabasco	Licenciaturas y maestrías
Tamaulipas	Licenciaturas y maestrías
Tlaxcala	Licenciaturas y maestrías
Veracruz	Licenciaturas, especialidades y maestrías
Yucatán	Licenciaturas y maestrías
Zacatecas	Licenciaturas y maestrías

Nota: Elaboración propia.

Conclusiones

Este censo escolar y de programas educativos permitió conocer el panorama de crecimiento y posicionamiento de los estudios en materia criminal, que han venido desarrollándose hasta cubrir cada estado del país. La primera carrera comenzó en Nuevo León en 1974 en la UANL, en palabras de uno de sus fundadores, Leija Moreno, señaló que esta sería el faro que iluminaría a otras escuelas, no se constata si así ocurrió la tendencia, pero el primer referente se asienta en la UANL. En comparación con los censos previamente

realizados que se comenzó en 2015 con actualizaciones recurrentes, en contraste con el presente, destaca la ausencia de varias escuelas, por lo que lo censado aquí, tiene sesgo.

Lista de referencias

- Cantú Mendoza, R. (2015). Nuevos retos a la gestión de la educación superior en México. En Cantú Mendoza, R. (coord). *La Responsabilidad Social de las Universidades Contemporáneas* (pp. 13-38). San Nicolás de los Garza: Universidad Autónoma de Nuevo León y Editorial Itaca.
- Hikal, W.; Pérez Tolentino, J.A. y Romero Muñoz, R. (2019). Censo de Escuelas de Criminología, Criminalística, Victimología y afines en Materia Criminal en México. Disponible en <https://somecrimnl.es.tl/>
- Leija, M.A. (1999). *El Colegio de Criminología. UANL Relación Histórica y Vivencias*. Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de Criminología. <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020128633/1020128633.PDF>
- Secretaría de Educación Pública (2020). Escuelas a nivel nacional con un programa de estudios de criminología y/o criminalística. Ciudad de México: Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.